

SPECIFIC TRAINING TO DRAWING STUDENTS 1 COURSE OF THE DIRECTION OF EDUCATION "DESIGN"

Suhrob Abdullayev¹, Karimov Zubadulla Ubaydullayevich²

¹ Associate Professor, Bukhara State University

² Navoi State Pedagogical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4752977>

ARTICLE INFO

Received: 1st May 2021
Accepted: 5th May 2021
Online: 10th May 2021

KEY WORDS

academic drawing, design, learning features, creative thinking, composition, artistic image, tone, perspective.

ABSTRACT

The article deals with the specifics of teaching the fundamentals of the academic drawing of students in the direction of education "Design" (by types), and also the ways of forming professional skills in drawing for future designers - artists

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ДИЗАЙН»

Сухроб Абдуллаев¹, Каримов Зубадулла Убайдуллаевич²

¹ Доцент, Бухарский государственный университет

² Навоинский государственный педагогический институт

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 мая 2021 г.
Утверждено: 5 мая 2021 г.
Опубликовано: 10 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

академический
рисунок, дизайн,
особенности обучения,
творческое мышление,
композиция,
художественный образ,
тон, перспектива.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрена специфика обучения основ академического рисунка студентов направления образования "Дизайн" (по видам), а также освещены пути формирования профессиональных навыков по рисунку у будущих дизайнеров – художников

В профессиональной подготовке будущего дизайнера – художника направлений образования «Дизайн» (дизайн костюма, обуви и аксессуаров, ландшафта и др.) важное место занимает такая основополагающая специальная дисциплина, как «Рисунок». Этот учебный

предмет является формообразующим в художественной подготовке, учит основам изобразительного искусства, развивает творческое мышление, умение оперировать художественными образами, передавать реальную действительность средствами тона. Основательная академическая

подготовка студента в области рисунка служит фундаментом, базисом для формирования у них композиционных навыков и качеств.

Главная задача профессиональной подготовки в рисунке – отражение видимого предметного мира посредством передачи формы, пространства через закономерности перспективы, пропорциональных соотношений, тоновой гаммы, что предполагает достаточно высокую профессиональную подготовку. (1, с. 5).

В разработке современных форм и методов обучения рисунку будущих дизайнеров, особое значение имеет использование методов обучения классиков европейского Возрождения, прежде всего яркого представителя Северного Возрождения XVI в. немецкого художника Альбрехта Дюрера, автора замечательных произведений в истории художественной культуры человечества.

В трактате «Четыре книги о пропорциях» А. Дюрер впервые в художественной практике подробно и тщательно разработал науку о пропорциях человеческого тела, в т.ч. головы, предложил научно – обоснованные каноны (закономерности) рисунка. Его методические таблицы с показом пропорционального членения головы и фигуры человека с учётом перспективных сокращений заложили основу реалистического изображения, послужили дидактическим руководством для обучения рисунку на многие столетия. Так, по Дюреру, лицевая часть головы при рисунке делится на три равные части: от линии покрова волос до надбровных дуг, от надбровных дуг до основания носа и от основания носа до основания подбородка. Художник определил пропорции глаз, ушей, носа и др. деталей головы.

Как видим, художники классики эпохи Возрождения XV-XVII вв. на основе выявления закономерностей наук перспективы разработали определённые «каноны рисунка», что и послужило для последующих поколений художников практическим руководством для изучения рисунка.

Вместе с тем в обучении будущих специалистов направления образования «Дизайн» стоит задача, непосредственно связанная со спецификой подготовки дизайнеров – художников, а именно; - дать будущим специалистам знания и профессиональные навыки в рисунке, живописи и композиции;

- привить на занятиях по рисунку изобразительным умениям и навыкам графики, обучить рисунку и графике фигуры человека, что является основой изучения композиции и специфике моделирования изделий легкой промышленности;

- разработка специальных упражнений – выполнение краткосрочных набросков, зарисовок, эскизов фигуры человека, в т.ч. в динамике, других предметов из окружающей действительности, привитие навыков линейно – конструктивных рисунков аксессуаров костюма – одежды, обуви, головных уборов и т.п. Цель таких упражнений – развитие наблюдательности и зрительной памяти.

Исходя из вышеуказанных положений, особенность обучения рисунку бакалавров направления образования «Дизайн» должна, на наш взгляд, опираться на следующие постулаты академического рисунка:

1. Восприятие пространства. Здесь важно обучение будущих дизайнеров правильному видению, умению средствами тона и цвета на двухмерной плоскости

отображать трехмерную форму. Необходимым условием формирования у студентов восприятия пространства является воспитание глазомера. Второе условие – развитие зрительной памяти, как необходимого профессионального качества художника – дизайнера.

2. Глубокое изучение перспективы, особенно линейной и умелое её применение в определении пропорций как простых, так и сложных пластических форм (фигуры человека, ландшафта и др.). Особенно важны для студентов первоначальные сведения о наблюдательной перспективе, в частности перспектива куба, многоугольника, окружности. Нужно учитывать важность умения изображать без применения чертежных инструментов окружности и эллипса.

3. Форма, объём и конструкция в рисунке. Здесь основная задача рисовальщика заключается в умении перспективного изображения формы, передаче основных характерных особенностей предметов и объектов. (2, с. 20). Средство выражения – линия и штрих.

Овладение определёнными техническими навыками передачи объёма натуры непосредственно связана с умением средствами тона передачи как положения в пространстве, так и объёмных форм. Важное значение имеет овладение студентами конструктивным рисунком, особенно при рисунке и графике костюма.

4. Перспективные линии. В становлении художника дизайнера роль набросков и зарисовок имеет определяющее значение. Умение выполнить краткосрочный рисунок, набросок, сделать быструю зарисовку нужного объекта (фигуры в динамике, аксессуаров костюма, интерьера и др.) воспитывает глазомер и композиционные навыки будущего дизайнера, способствует созданию в дальнейшем различных композиционных ансамблей. Нужно отметить, что книга Ф.М. Пармона в течении ряда лет является основным учебным пособием для студентов – дизайнеров, где рисунок рассматривается как наиболее важное средство конструкторского творчества.

Литературы:

1. С.Ф. Абдуллаев., С.С. Абдуллаев., Ў.Т. Ёдгоров. Қалам тасвир дизайнер ва архитекторлар учун. Ўқув қўлланма. - Т.: Бухоро босм, 2019. – 216 б.
2. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. Сост. Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатъев, Е.В. Шорохов. Уч. пособие. – М.: Просвещение, 1989. - 207 с.
3. Ф.М. Пармон, Т.П. Кондратенко. Рисунок и графика костюма. Учеб. для вузов. - М.: Легпромбытиздат, 1987 - 208 с., ил.